

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЕВСТАХИЙ НАЙИ ДИСФУНКЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР КОМПЛЕКС ТАШХИСОТИ

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Туракулова М.И.,
Худойбердиев Г.Е., Эркинов Г.Ж., Туракулов А.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Евстахий найининг дисфункцияси аниқланган 42 беморнинг кенг қамровли диагностикасини ўтказиши мақсадида стандарт текширув усулларида ташқари, риноманометрия, аудиометрия ва тимпанометрия ўтказилди. Бурун бўшлиғи ва эшитув найининг функциясини батафсил ташхислаш учун компьютер томографияси (КТ) ўтказилди. Евстахий найининг дисфункцияси бўлган беморларнинг 96,3 фоизда эшитиш найи, бурун бўшлиғи бурун-халқумнинг турли хил патологиялари аниқланди. Беморларнинг 60 фоизда бурун орқали нафас олиш қийинлиги кузатилган.

Калит сўзлар: тубоотит, евстахий найи, таххисот

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF OF PATIENTS WITH EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION

Lutfullaev G.U., Safarova N.I., Yunusova M.X., Turakulova M.I.,
Xudayberdiev G.E., Erkinov G.J., Turakulov A.I.,

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. After conducting a comprehensive diagnosis of 42 patients with Eustachian tube dysfunction. In addition to standard examination methods, rhinomanometry, audiometry and tympanometry were performed. Computed tomography (CT) was performed for a detailed diagnosis of the function of the nasal cavity and auditory tube. 96.3% of patients with Eustachian tube dysfunction have various pathologies of the auditory tube, nasal cavity and nasopharynx. Difficulty breathing through the nose is observed in 60% of patients.

Keywords: tuboitis, eustachian tube, diagnostics.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Туракулова М.И.,
Худойбердиев Г.Е., Эркинов Г.Ж., Туракулов А.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для проведения комплексной диагностики 42 пациентов с дисфункцией евстахиевой трубы в дополнение к стандартным методам обследования были выполнены риноманометрия, аудиометрия и тимпанометрия. Для детальной диагностики функции носовой полости и слуховой трубы была проведена компьютерная томография (КТ). У 96,3% пациентов с дисфункцией евстахиевой трубы выявлены различные патологии слуховой трубы, носа и носоглотки. Затруднение носового дыхания наблюдалось у 60% пациентов.

Ключевые слова: тубоит, слуховая труба, диагностика

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Ишнинг долзарблиги. Сўнги йилларда бутун дунё бўйлаб доимий равишда эшитиш қобилятини йўқотадиган беморлар сони ортиб бормоқда. ЖССТ маълумотларига кўра, 2020 йилда дунё бўйлаб тахминан 260 миллион киши эшитиш қобилятини йўқотишдан азият чеккан ва 2030 йилга келиб бу кўрсаткич яна 30 фоизга ошиши кутилмоқда. Ўзбекистонда аудиология ва эшитиш мосламаларини ўрнатиш илмий-амалий маркази томонидан олиб борилган тадқиқотларга кўра, ушбу беморларнинг аксарияти ижтимоий аҳамиятга эга эшитиш ўзгаришларини кўрсатади, кондуктив ва аралаш эшитиш қобилятини йўқотганлар эса 25-30% ни ташкил этади. Кондуктив эшитиш пастлиги кўпинча боланинг интеллектуал ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади [2, 3, 5].

Кондуктив эшитиш пастлигининг асосий сабабларидан бири эшитув найининг дисфункцияси бўлиб, кўпинча ўрта қулоқ бўшлиқларида патологик ўзгаришларга олиб келади - ўткир йирингли отит экссудатив отитга, кейинчалик холестеатома билан эптитимпанит ривожланиши ҳамда ёпишқоқ отитга олиб келади. Интратимпаник босимнинг сезиларли пасайиши билан эшитув найининг вентиляция

функциясининг узоқ муддатли бузилиши ретракцион чўнтақларининг шаклланишига олиб келиши мумкин. Тубар дисфункция кўпинча сурункали йирингли ўрта отитда йиринг ажралишининг тўхташига тўскинлик қилиб, ўз навбатида реконструктив кулоқ жарроҳлиги имкониятларини чеклайди [6, 7].

Евстахий найи дисфункциясининг патогенезини ва бурун, ҳалқум ва ўрта кулоқ билан боғлиқ касалликларни ўрганиш узоқ вақтдан бери тадқиқотчиларнинг эътиборини тортиб келмоқда, аммо шунга қарамай, кўплаб саволлар ўрганилмаган. Хусусан, тубар бузилишларнинг сабабларини аниқлаш ҳар доим ҳам осон бўлмаган. Тубоотитнинг турли хил сабаблари орасида бурун бўшлиғи ва бурун ёндош бўшлиқларининг (БЁБ) патологияси кенг тарқалган [1, 3]. Бурун ва БЁБ патологияси, шу жумладан вирусли этиология беморларнинг 83,9 фоизиди тубоотитнинг сабаби ҳисобланади. Эшитиш найининг функцияси асосан бурун-ҳалқумнинг аэрация даражасига ва бурун бўшлиғи орқали ҳавонинг тўғри оқимига боғлиқ. Бурун аэродинамикасида бурун клапани, бурун латерал деворининг тузилиши ва бурун тўсиғи алоҳида роль ўйнайди. Нафас олиш дисфункциясида бурун тўсиғи деформациясининг роли ва жарроҳлик зарурати ўрта кулоқ касалликларида катта ёрдам беради [1, 4, 7, 11].

Бурун бўшлиғида, бурун-ҳалқумда яллиғланиш жараёни ва бурун бўшлиғининг механик обструкцияси эшитув найи дисфункциясига олиб келади. Масалан, болаларда эшитув найи дисфункциясининг асосий сабабларидан бири - гипертрофияланган ёки яллиғланган аденоид беши билан бекилишидир. Катталардаги эшитув найининг ташқи обструкцияси кўпинча бурун-ҳалқумдаги патологик жараён натижасида юзага келади (эшитув найи чиқариш тешигининг шиллик қавати яллиғланиши, лимфоид тўқималарнинг гиперплазияси, ўсмалар, бурун-ҳалқум шиши, сурункали юқумли гранулёмалар, чандиқлар ва бошқалар). Шундай қилиб, тубоотит сабабини аниқлаш учун барча ЛОР аъзоларини тўлиқ текшириш зарур [1, 10, 12].

Ишнинг мақсади. Евстахий найининг дисфункцияси аниқланган беморларда кенг қамровли диагностика ўтказиш учун бурун, БИБ ва бурун-ҳалқум билан боғлиқ патологияларни тўлиқ аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Евстахий найи дисфункцияси бўлган 42 нафар 17 дан 72 ёшгача беморлар текширилди. 17 нафари эркак, 25 нафари аёл. Ташхис қўйиш учун анамнез йиғилди, риноскопия, отоскопия ва фарингоскопияни ўз ичига олган дастлабки текширув ўтказилди. Барча беморларга 4 мм диаметри эндоскоп (кенг бурчакли) ёрдамида бурун, бурун-ҳалқум ва евстахий найининг чиқарув тешиклари эндоскопия қилинди, бурун ва БЁБ компьютер томографияси ўтказилди, натижалар адабиёт маълумотларига мос келди. Визуал бурчаклар 0°, 30° ва 70° эди. Диаметри 2,2 ва 5 мм, инструментал канали бўлган Mega medical (EDSF Корея). Барча беморларга тимпанометрия, аудиометрия, ринопневмометрия ёрдамида ўтказилди. Аудиометрия АС 40 аудиометри (Interacoustics, Дания), тимпанометрия (Маусо, Германия) ёрдамида амалга оширилди [6, 8, 9]. Буруннинг нафас олиши ПС 300 риноманометер (АТМОС, Германия) ёрдамида 150 Па қаттиқ босимда стандарт усуллардан фойдаланган ҳолда баҳоланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Барча беморларга эшитув найи дисфункцияси ташхиси қўйилган. Тимпанометрия билан ўлчанадиган евстахий найининг функционал ҳолатининг асосий кўрсаткичи интратимпаник босим. Евстахий найининг ўтказувчанлик даражаси қабул қилинган таснифга мувофиқ I дан IV гача баҳоланди. 22 (59,4%) беморларда I даражали ўтказувчанлик бузилиши, 9 (24,3%) беморда II даража, 5 (13,5,8%) беморда III даража ва фақат 1 та беморда (2,7%) IV даражали ўтказувчанлик бузилиши аниқланди. 23 (62,1%) беморда бир томонлама евстахий найи дисфункцияси, 14 тасида (37,9%) икки томонлама ўтказувчанлик бузилиши ташхиси қўйилган.

Қатор клиник ва диагностик тестлар билан биргаликда қўшимча патологиянинг мавжудлиги (бурун, юқори нафас йўллари, бурун-ҳалқум) 41 (96,3%) беморда аниқланди. Шулардан 19 нафарида (46,3%) гайморит, 14 нафарида (36,5%) пастки чиғаноқлар гипертрофияси, 13 нафарида (32,9%) этмоидит, 12 нафарида (29,3%) бурун тўсиғи қийшайиши, 12 нафарида (29,2%) бурун ёндош бўшлиқлари кистаси аниқланган. полисинусит 6 (14,6%), сфеноидит 5 (13,4%), фронтит 3 (8,5%), аденоид вегетацияси 6 (14,6%), 1 та (2,5%) бурунҳалқум ангиофибромаси аниқланган. Риноманометрия орқали бурун битиши 26 беморда (62%) қайд этилган. 37 беморда (84,8%) бурун, бурун йўллари ва бурун-ҳалқумнинг турли хил комбинатсияланган патологиялари аниқланган. 39 беморнинг 5 тасида (12,8%) алоҳида патологиялар кузатилган: битта беморда бурун тўсиғи қийшайиши (2,5%) аниқланди.

Консерватив даво самарасиз бўлганда, кўрсатма бўйича эшитиш найининг функциясини яхшилаш мақсадида керакли жарроҳлик аралашуви амалга оширилди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, бурун битишининг сабабини ҳар доим олд ва орқа риноскопия орқали аниқлаб бўлмайди, ташхис қўйиш учун бурун эндоскопияси ва рентгенографияси зарур.

КТ бурун патологиясини ташхислаш ва патологик жараённинг атрофдаги тўқималар билан хажми, даражаси ва топографик-анатомик алоқасини аниқлаш имконини беради. Жуда юпқа, қалинлиги 0,08 мм гача бўлган кесимларни кўриш мумкин бўлиб, ушбу юқори информатсион радиодиагностика усулидан фойдаланиш туфайли 95% ҳолларда бурун, бурун-халқум ва евстахий найи дисфункцияси патологияларининг комбинацияси аниқланди.

Олинган маълумотлар эшитув найи битиши сабабини бурун бўшлиғи ва бурун-халқум касалликларига айниқса эътиборли бўлиш керак деган хулосага келдик. Бу беморларни даволашга комплекс ёндашиш имконини беради ва зарур бўлса, бир вақтнинг ўзида жарроҳлик аралашувини ҳам белгилаб беради, бундан ташқари, муаммони ҳал қилиб, унинг мумкин бўлган сабабини ҳам барта раф қилади ва, шубҳасиз, беморнинг ҳаёт сифатини яхшилади.

Хулоса:

1. Евстахий найининг дисфункцияси бўлган беморларнинг кенг қамровли ташхисотида беморларнинг 60 фоизда бурун орқали нафас олиш бузилиши аниқланган.

2. Евстахий найининг дисфункцияси билан оғриган беморларнинг 96,3 фоизда евстахий найи, бурун бўшлиғи ва бурун-халқумнинг биргаликдаги патологияси аниқланган.

3. Компютер томографиясининг юқори аниқлиги бурун бўшлиғи, БЁБ, евстахий найи ва бурун-халқумдаги аномалияларни аниқлаш, шунингдек, патологик жараённи ва унинг жойлашувини аниқ белгилаш имконини беради ва шу билан диагностика даражасини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. Руководство по аудиологии. М: ДМК Пресс 2003.

2. Бобошко М.Ю., Лопотко А.И. Слуховая труба. СПб.: СпецЛит, 2003. 360.

3. Гаджимирзаев Г.А. О показаниях к аденомотомии у детей. Рос ринол 2005; 2: 177—177.

4. Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Туровский А.Б. Оригиналный способ определения формы и фиксации септалных стентов. Вестник оториноларингологии, 2008. 3. 42-45.

5. Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Кунелская Н.Л., Горовая Е.В., Лаврова А.С. Двухкамерная (секционная) гидротампонада полости носа после внутриносовых хирургических вмешательств. Вестник оториноларингологии, 2010. 2. 48-51.

6. Мчедлидзе Т.Ш., Касумова М.К., Чибисова М.А., Дударев А.Л. Трехмерный денитальный томограф 3DX ACCUITOMO/FPD. СПб: Меди 2007.

7. Отвагин И.В. Эпидемиологические аспекты нарушения слуха у лиц трудоспособного

возраста Центрального федерального округа. Вестн. оторинолар, 2004. 5: 33-35.

8. Палчун В.Т., Крюков А.И., Туровский А.Б., Шубин М.Н., Цыганова В.С. Дисфункция слуховой трубы. Новые аспекты диагностики и лечения. Вестн. оторинолар., 2000. 4: 5-10.

9. Browning G, Gatehouse S. The prevalence of middle ear disease in the adult British population. Clin Otolaryngol Allied Sci., 1992. 17. 4: 317-321.

10. Clement P.A.R., Gordts F. Consensus report on acoustic rhinometry and rhinomanometry. Rhinology 2005; 43: 169—179.

11. Kujawsk И.О. Laser Eustachian Tuboplasty (LETP). Proc. 4th Europe Congr of otorhinolaryngology head and neck surgery. Berlin 2000; 2: 835—842.

12. Stoikes N, Dutton J. The effect of endoscopic sinus surgery on symptoms of eustachian tube dysfunction. Am JRhinol., 2005. 19. 2: 199-202.

Иқтибос учун: Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Туракулова М.И., Худойбердиев Г.Е., Эркинов Г.Ж., Туракулов А.И. Евстахий найи дисфункцияси бўлган беморлар комплекс ташхисоти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 97–99. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010865>